

«ОБЛОМОВ: ВЕЧНАЯ ПРОБЛЕМА БЕЗДЕЙСТВИЯ»

Арипова Мукаддам Абдурахмановна

Выполнила:

студентка 2 курса

группы 23.133А

Гиясова В.А.

Руководитель:

Ферганский государственный университет

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15379151>

Аннотация: В данной статье размышляется о проблеме бездействия на примере романа И.А. Гончарова «Обломов».

В жизни каждого человека бывают моменты, когда он задаётся вопросами: почему так трудно действовать? Почему порой проще отступить, чем сделать шаг вперёд? Роман Ивана Александровича Гончарова «Обломов» не теряет своей актуальности, потому что он касается этих вечных вопросов. Это произведение не только о конкретном человеке, но и о целой эпохе, о застое, об усталости духа. Главный герой, Илья Ильич Обломов, стал символом пассивности, бездействия, страха перед жизнью. Он добрый, мягкий, даже благородный, но при этом вялый, сломленный человек, не способный бороться за своё счастье. Его дом, его халат, диван — это не просто атрибуты быта, а отражение его натуры. Он не решается на перемены, не участвует в активной жизни, но боится сделать шаг к её достижению. Читать роман и не увидеть в себе хотя бы частицу Обломова — сложно. Он — часть нас, наша нерешительность, усталость, сомнения.

Противоположностью Обломову — Штольц. Он активен, целеустремлён, живёт полной жизнью. Он пытается помочь Обломову, пробудить его. И на какое-то время у него получается. Это доказывает: всё возможно, если есть желание и поддержка. Но даже усилий такого сильного и преданного друга, как Штольц, оказывается недостаточно, если сам человек не хочет меняться.

Особую роль в жизни Обломова играет Ольга Ильинская. Она — светлый образ, способный вдохновить на изменения. Но, к сожалению, Обломов не выдерживает напряжения перемен. Он боится будущего, которое требует активности, ответственности. Их любовь — символ того, как перед лицом реальной жизни может разрушить даже самые светлые чувства.

Мне кажется, важно не осуждать Обломова, а попытаться понять, почему он стал таким. И важно понять, на кого из героев мы похожи: а не живёт ли во мне свой Обломов? Мы боимся нового, не решаемся на важные шаги, откладываем дела, откладываем важные решения. Эта статья — попытка заглянуть на себя через призму художественного текста, выработать в себе настойчивость, ответственность и стремление к жизни.

Сегодняшний мир требует от человека активности, умения действовать, брать ответственность на себя. И хотя соблазн быть Обломовым никуда не исчез, важно стремиться быть хотя бы немного Штольцем — человеком действия.

Всё просто. У меня мысль. Может быть, они просты, но, чтобы начать думать, стоит это озвучить. Выборы, шаги, поступки. Главное — не бояться жить и не терять себя в бездействии.

Список литературы:

1. Гончаров И.А. Обломов. — М.: Эксмо, 2020.
2. Белинский В.Г. Статьи о русской литературе. — М.: Художественная литература, 1981.
3. Лотман Ю.М. Анализ художественного текста. — СПб.: Искусство, 1998.
4. Чернышевский Н.Г. Очерки гоголевского периода русской литературы. — М.: Наука, 1974.
5. Бахтин М.М. Вопросы литературы и эстетики. — М.: Прогресс, 1975.

